

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР

JOURNAL OF
EXPERIMENTAL
STUDIES

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

11-СОН
НОЯБРЬ, 2023

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 11-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-I, НОМЕР-11

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-I, ISSUE-11

ТОШКЕНТ – 2023

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

№ 11 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-404X-2023-11>

Бош муҳаррир:

Касимов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулов Х. – физика-математика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Мадумаров Т. – биология фанлари доктори, профессор
2. Хусенов Арслонназар Шерназарович – кимё фанлари доктори (DSc), профессор
3. Хандамов Даврон Абдикодирович – кимё фанлари доктори (DSc), профессор
4. Тўхтаев Бобоқул Ёрқулович – биология фанлари доктори, профессор
5. Ахмедов Фарҳод Қахрамонович – тиббиёт фанлари доктори, доцент
6. Махкамов Тробжон Хусанбоевич – биология фанлари номзоди, доцент
7. Ачилова Донохон Нутфиллоевна – тиббиёт фанлари доктори, доцент
8. Алиева Дилфуза Акмалевна – тиббиёт фанлари номзоди
9. Саркисова Ляля Валеревна – тиббиёт фанлари номзоди (PhD)
10. Сотиболдиева Дилноза Илхомжонова – биология ф.б.ф.д (PhD)
11. Аскарлов Пулат Азадович – тиббиёт ф.б.ф.д (PhD)
12. Турсунбоева Собира Муҳаммад қизи – амалиётчи нутрициолог ва диетолог
13. Шарипова Дилафруз Аслиддинова – диетолог ва превентив нутрициолог
14. Раҳматуллаева Маҳфуза Мубиновна – тиббиёт фанлари номзоди (PhD)
15. Жўрабоев Фозил Мамасолиевич – кимё ф.б.ф.д (PhD)

“Экспериментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.4** “импакт-фактор” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “IMFAKTOR Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

ШОДМОНОВА Лола Абдужалиловна

Тиббиёт ходимлари касбий малакасини

ривожлантириш маркази

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10224879>

БОШ МИЯ СУРУНКАЛИ ИШЕМИЯ КАСАЛЛИГИ БИЛАН ОҒРИГАН ЎРТА ЁШДАГИ БЕМОРЛАРДА ҚОН ТОМИР ГЕНЕЗИ КОГНИТИВ БУЗУЛИШЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Мақолада цереброваскуляр касаллиги бўлган беморларда когнитив бузилишнинг патогенези муҳокама қилинади. Тадқиқот натижаларига кўра, бош миЯ сурункали ишемияси бўлган ўрта ёшли беморларда ва юрак-қон томир ва цереброваскуляр касалликлар, қандли диабет ва неврологик шикоятлар бўлмаган беморларда когнитив бузилишнинг ривожланиши учун қон томир хавф омиллари аниқланди. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, ўрта ёшли эркалар ва аёлларда бош миЯ ишемик шикастланиши ривожланишининг асосий хавф омиллари гипертония, интима комплекси ошиши ва атеросклеротик бляшка мавжудлиги, ҳамда семиришдир. Бош миЯ сурункали ишемияси билан оғриган ўрта ёшли беморлар диққат функциясининг ўртача пасайиши, тартибга солиш функцияси, хотира ва нутқ функциялари етарлича сақланиб қолган визуал-фазовий функциялар билан ажралиб туради.

Калит сўзлар: когнитив бузилиш, гипертония, уйқу бузилиши, чарчок, бош миЯ сурункали ишемияси, семириш, дислипидемия, диққат ва хотиранинг бузилиши, неврологик ҳолат, цереброваскуляр касалликлар.

КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ СОСУДИСТОГО ГЕНЕЗА У ПАЦИЕНТОВ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены вопросы патогенеза когнитивных нарушений у пациентов с цереброваскулярной патологией. По результатам проведенного исследования выявлены факторы сосудистого риска развития когнитивных нарушений у пациентов среднего возраста с хронической ишемией головного мозга и пациентов с отсутствием сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний, сахарного диабета и неврологических жалоб. Результаты исследования показали, что преобладающими факторами риска развития ишемических поражений головного мозга у мужчин и женщин среднего возраста являются гипертоническая болезнь, повышение толщины комплекса интима- и наличие атеросклеротических бляшек, ожирение. Для пациентов среднего возраста с ХИМ характерно умеренное снижение функции внимания, регуляторных функции, зрительно-пространственных функции при достаточно сохранной функции памяти и речи.

Ключевые слова: когнитивные нарушения, гипертоническая болезнь, нарушение сна, утомляемость, хроническая ишемия мозга, ожирение, дислипидемия, нарушение внимания и памяти, неврологический статус, цереброваскулярные заболевания

COGNITIVE DISORDERS OF VASCULAR GENESIS IN MIDDLE-AGED PATIENTS WITH CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA

ANNOTATION

The article discusses the pathogenesis of cognitive impairment in patients with cerebrovascular pathology. According to the results of the study, vascular risk factors for the development of cognitive impairment were identified in middle-aged patients with chronic cerebral ischemia and patients with the absence of cardiovascular and cerebrovascular diseases, diabetes mellitus and neurological complaints. The results of the study showed that the predominant risk factors for the development of ischemic brain lesions in middle-aged men and women are hypertension, an increase in the thickness of the intima complex and the presence of atherosclerotic plaques, obesity. Middle-aged patients with CHEM are characterized by a moderate decrease in attention function, regulatory function, visual-spatial function with sufficiently preserved memory and speech functions.

Keywords: cognitive impairment, hypertension, sleep disorders, fatigue, chronic brain ischemia, obesity, dyslipidemia, impaired attention and memory, neurological status, cerebrovascular diseases

Ведение. Изучение патогенеза, совершенствование методов диагностики и лечения когнитивных нарушений у пациентов с цереброваскулярной патологией является актуальной и до сих пор не решенной проблемой современной неврологии. Цереброваскулярные заболевания являются одной из основных причин смертности и инвалидизации [2, Б.26-28].

За последнее десятилетие экспертами ВОЗ [3] выдвинуто предположение, что дальнейший рост данной патологии обусловлен увеличением численности пожилого населения планеты и возрастающим распространением факторов риска развития сосудистых заболеваний головного мозга (артериальная гипертензия, сахарный диабет, нарушения системы гемостаза, гипергомоцистеинемия, гиподинамия, дислипидемия, курение и др.) [1, Б.63-66; 4, Б.862-866].

Реальный вклад каждого из факторов риска в развитие дисциркуляторной энцефалопатии и когнитивных нарушений неизвестен и определяет необходимость для дальнейшего систематического изучения этого вопроса. Большинство исследований, проводилось на пациентах пожилого и старческого возраста. Механизмы, приводящие к изменениям сосудистой стенки и формированию когнитивных нарушений у пациентов с ХИМ могут отличаться. Таким образом, становится целесообразным изучение этих проблем в различных возрастных и половых группах [5, Б.176-180], что и определило актуальность выявления факторов сосудистого риска и особенности когнитивных нарушений, значимых для развития когнитивных расстройств сосудистого генеза в группе мужчин и женщин среднего возраста.

Цель. Оценить распространенность факторов сосудистого риска и особенности когнитивных нарушений у пациентов среднего возраста с хронической ишемией головного мозга.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 53 пациента обоих полов (28 мужчин и 25 женщин), средний возраст которых $53,4 \pm 3,8$ с диагнозом дисциркуляторная энцефалопатия, которые составили основную группу. Контрольную группу составили мужчины и женщины в количестве 36 человек, прошедшие обследование в 1 ГКБ города Ташкента, средний возраст которых составил $52,2 \pm 4,3$ лет, с отсутствием сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний, сахарного диабета и неврологических жалоб (снижение памяти, умственной работоспособности).

Исследуемый контингент проходил плановое обследование в неврологическом отделении в 2021-2022 гг. Критериями исключения явились острые нарушения мозгового кровообращения, тяжелые ЧМТ и/или другие очаговые изменения головного мозга, соматические заболевания в стадии декомпенсации. Объективное неврологическое обследование проводилось по общепринятой методике, поставленные в данной работе задачи решались проведением в динамике клинико-неврологического исследования, включающего субъективное и объективное обследование пациентов.

Анализ нарушений когнитивных функций проводили по следующим показателям: внимание, память, функции речи, регуляторные и зрительно-пространственные функции. Анализ эмоционально-волевых расстройств проводили по результатам нейропсихологического тестирования, включавшего: краткое исследование психического статуса по шкале MMSE (Mini-mental state examination); оценку по батарее лобной дисфункции (FAB); тест рисования часов; оценку вербальной беглости; тест «5 слов»; госпитальная шкала тревоги и депрессии; опросник депрессии Бека. Тестирование проводилось в период максимальной трудоспособности пациентов (утром), выполнялось в отдельном помещении для исключения отвлекающих факторов. Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета прикладных программ «Statistica 6.0».

Результаты. С целью оценки распространенности факторов сосудистого риска у пациентов среднего возраста с ХИМ были проанализированы данные основной и контрольной групп по наличию у них основных факторов сосудистого риска (рисунок 1,2).

Рисунок 1. Показатели факторов риска развития цереброваскулярной патологии по результатам данных основной группы

Анализ факторов риска, приводящих к развитию ишемических поражений головного мозга, в основной группе показал достоверное преобладание гипертонической болезни в 75% случаев, увеличение толщины КИМ по данным дуплексного сканирования - 61 % и ожирение (повышением ИМТ >25) - 67 %.

Рисунок 2. Показатели факторов риска развития цереброваскулярной патологии по результатам данных контрольной группы

Наличие гипертонической болезни, сахарного диабета, мерцательной аритмии, атеросклероза являлись критериями исключения у пациентов контрольной группы. Однако в контрольной группе были определены факторы риска развития цереброваскулярной патологии, такие как ожирение (ИМТ \geq 25) у 22 % человек, дислипидемия у 15%, курение у 11 % человек.

По результатам клинического обследования, наиболее частыми жалобами у пациентов с ХИМ были снижение памяти и внимания (74%), утомляемость (83%), головная боль (79%), также преобладали жалобы на нарушения сна у 57% (таб.1.)

Таблица 1.

Анализ основных жалоб пациентов двух групп исследования

Симптоматика	Группы исследования			
	Основная, n=53		Контрольная, n=35	
	Абс.	%	Абс.	%
Головная боль	42	79	15	43
Головокружение	39	74	13	38
Шум в голове	36	68	8	23
Нарушение памяти и внимания	40	76	5	14
Эмоциональные расстройства	36	68	9	26
Утомляемость	44	83	13	37
Нарушение сна	30	57	8	23

В контрольной группе клиническое обследование показали иные результаты, так головная боль отмечена у 43%, головокружение у 38%, нарушение памяти и внимания лишь у 14%, утомляемость у 37%, а нарушение сна у 23%.

Результаты нейропсихологического тестирования у пациентов основной и контрольной групп представлено в табл. 2.

Таблица 2.

Анализ показателей когнитивных функций, уровня тревоги и депрессии у пациентов двух групп исследования

Показатели	Основная группа		Контрольная группа	
	М	m	М	m
Опросник Бека, баллы	15,48*	6,22	5,59	2,35
Тревога, баллы	9,32*	3,12	4,123	1,56
Депрессия, баллы	7,62*	2,65	2,78	1,74
MMSE, баллы	25,21*	2,718	29,34	1,29
Тест рисования часов, баллы	7,67*	1,23	9,88	1,04
FAB, баллы	14,61*	2,17	17,752	1,11

По результатам сравнительного анализа показателей когнитивных функций и уровня тревоги и депрессии у пациентов основной и контрольной групп было выявлено достоверное снижение когнитивных функций по всем использованным тестам у пациентов основной группы по сравнению с контролем (p<0,05). Значимые различия регистрировались по результатам теста MMSE, батареи тестов лобной дисфункции, тесту рисования часов. При оценке эмоционального статуса по методикам для определения уровня тревоги и депрессии: госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS), опросник депрессии Бека, также были получены достоверные отличия в исследуемых группах (p<0,05).

На основании данных проведенного корреляционного анализа, выявлены значимые слабые корреляции ($p < 0,05$) между выраженностью тревоги и депрессии и показателями когнитивных функций по всем использованным тестам, исключая шкалу MMSE (тревога и депрессия с FAB $r = - 0,312$; $r = - 0,178$ соответственно; с тестом рисования часов $r = - 0,275$; с тестом «5 слов» $r = - 0,256$; с тестом на вербальную беглость $r = - 0,379$).

Результаты комплексного обследования для выявления особенностей клинической картины стадий дисциркуляторной энцефалопатии у пациентов основной группы выявили ДЭ I стадии у 21 (40%), ДЭ II стадии у 24 (45%), ДЭ III стадии - 8 (15%) больных (рис.3.).

Рисунок 3. Частота распределения стадий ДЭ среди пациентов основной группы

При клиническом обследовании также выявлено, что у пациентов с I стадией ДЭ преобладали легкие проявления интеллектуально-мнестического (96%), астено-депрессивного и астено-невротического (63%) синдромов. У пациентов с ДЭ II стадии доминирующими неврологическими синдромами были интеллектуально-мнестический (98%), астенодепрессивный и астено-невротический (76%), вестибуло-атактический (66%) и пирамидный (51%). У всех пациентов с ДЭ III стадии были выявлены пирамидный (72%), псевдобульбарный, вестибуло-атактический и интеллектуально-мнестический синдромы (92%). У пациентов из группы контроля при исследовании неврологического статуса данных за патологическую симптоматику не получено.

Заключения. Как показали результаты проведенного исследования преобладающими факторами риска развития ишемических поражений головного мозга у мужчин и женщин среднего возраста в 75% случаев являются гипертоническая болезнь, в 61% - повышение толщины комплекса интима-медиа по данным дуплексного сканирования и/или наличие атеросклеротических бляшек и в 67% - ожирение. Как оказалось, для пациентов среднего возраста с хронической ишемией головного мозга характерно умеренное снижение функции внимания, регуляторных функции, зрительно - пространственных функции при достаточно сохранной функции памяти и речи.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Захарова Н.И. Значение повышения уровня высокочувствительного С - реактивного белка и гомоцистеина в развитии сосудистых когнитивных нарушений у мужчин // Мед. - биол. и соц. - психол. пробл. безопасности в чрезв. ситуациях. -2010. - №4, ч.1. - С. 63-66.
2. Катунина Е.А., Сотникова Н.Н., Катунин Д.А. Экстрапирамидные нарушения при цереброваскулярных заболеваниях // Эффективная фармакотерапия. -№25, 2016. 28-26 стр.
3. Маматова, Ш. А., Ёдгарова, У. Г., & Абдукодиров, Э. И. (2021). Постинсультные экстрапирамидные нарушения: обзор клинических проявлений и лечения // Журнал неврологии и нейрохирургических исследований, (special 1)
4. Amihăesei I.C., Mungiu O.C. Main neuroendocrine features and therapy in primary sleep troubles // Rev. Med. Chir. Soc. Med. Nat. Iasi. 2012. Vol. 116. № 3. P. 862–866.
5. Raimova, M. M., & Alikhanov, S. A. (2021, November). Neuropsychiatric Disorders in Parkinson's Disease. In International Scientific and Current Research Conferences (pp. 176-180).

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 11-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-I, НОМЕР-11

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-I, ISSUE-11

«Экспериментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz